

UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS, TEACHERS AND ADMINISTRATORS

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DESDE LA PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS

Rubio, Gustavo

Blandón, Alexander

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue determinar los aspectos que influyen en la responsabilidad social universitaria, desde la percepción de estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se utilizaron los aportes de Larrán y Andrades (2014), Guzmán, (2016), Vallaey (2020). La muestra correspondió a 291 estudiantes, 54 profesores y 20 administrativos. Luego de un análisis, se observó que las unidades de estudio reconocen la importancia de establecer una relación que minimice la brecha con el entorno externo, que posibilite la atención de sus necesidades sociales. Como conclusión, la universidad está determinada por la participación accionada de sus actores.

Palabras Clave: responsabilidad social universitaria, percepción, educación superior

ABSTRACT

The objective of the research was to determine the aspects that influence university social responsibility, from the perception of students, professors, and administrative staff of the Cooperative University of Colombia. The contributions of Larrán and Andrades (2014), Guzmán, (2016), Vallaey (2020) were used. The sample corresponded to 291 students, 54 professors and 20 administrative staff. After an analysis, it was observed that the study units recognize the importance of establishing a relationship that minimizes the gap with the external environment; that enables the attention of their social needs. In conclusion, the university is determined by the activated participation of its actors.

Keywords: university social responsibility, perception, higher education.

Fecha de recepción: mayo 2020

Fecha de aprobación: julio 2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404554>

¹ Doctor of Management with a major in Management and Administration Project. Profesor Investigador Corporación Universitaria Minuto de Dios. gustavo.rubio-r@uniminuto.edu.co ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6582-2481>

² PhD Development Studies. Profesor Investigador Universidad del Tolima. ablandon@hotmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3998-337X>

INTRODUCCIÓN

El hombre desde sus orígenes, ha tenido la necesidad de transformar su entorno, por motivos de supervivencia, desarrollo y lucro (Díaz y Martínez, 2016). Dichos cambios, lo han llevado a ser consciente de los impactos que éstos generan en la naturaleza, y que esos cambios a su vez, afectan la sostenibilidad de la raza humana en la tierra (Castillo y Maza, citado en Herrera, Larrán, Lechuga y Martínez, 2016). Las organizaciones, siempre han necesitado los recursos del entorno y la sociedad, para proveer bienes, servicios y trabajo (Toca, 2017).

La realidad del cambio ambiental y los fenómenos sociales derivados del clima, lleva a que las empresas tengan interés por otros conceptos de desarrollo sostenible, o de responsabilidad frente a las consecuencias de sus acciones, que han permitido alianzas público-privadas, en función de ofrecer soluciones para su sostenibilidad económica y la de su entorno (Obeidat, 2016). Este planteamiento asigna nuevas actividades para las empresas, que ven en el escenario de la responsabilidad social, una nueva oportunidad de agregar valor a sus productos y resultados como organización (Testera y Cabeza, 2014).

Esto, ha dado origen a reformas sociales, políticas, económicas y académicas, en el que se plantean dos contextos diferentes: uno, es el que define lo qué está haciendo la empresa, y el otro define lo qué debe hacer la empresa (Rodríguez, 2017). El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se empieza aplicar, cuando a las empresas se les asigna un compromiso social más allá del definido en sus objetos económicos, superando la producción de bienes, servicios y generación de empleos, por otras que tienen relevancia en temas ambientales, políticos y culturales (Morales, Galeano y Muñoz, 2014). Ibarra (2014), define esto como el enfoque del contrato social, que se convierte en el pacto justo entre las instituciones y la sociedad.

Por otra parte, en estudios han encontrado que la responsabilidad social es percibida como aquellas acciones que permean la sociedad, en función de hacer lo mejor por ésta (Rubio, Flórez, Ruiz, Estrada y Pedraza, 2019). En otras palabras, y para el caso de las instituciones educativas, la responsabilidad social es denotada como una conducta altruista cuya aplicabilidad se asemeja a la proyección social, generada por sus agentes de interés (Flórez, Rubio, Rodríguez, y Cúrvulo, 2017). Este tipo de percepción constituye una problemática, dado que la responsabilidad social no debe ser medida en atención a las prácticas extrínsecas que hacen las universidades, sino, también por lo que hacen internamente. Por lo que surge el siguiente interrogante, ¿Qué aspectos influyen en la responsabilidad social universitaria, desde la percepción de estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad Cooperativa de Colombia? A ese tenor, el propósito del presente estudio es determinar los aspectos que influyen en

la responsabilidad social universitaria, desde la percepción de estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Cooperativa de Colombia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Larrán y Andrades (2014) afirman que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el conjunto de acciones conscientes y sistémicas que las empresas realizan desde su interior y hacia las partes interesadas externas, lo que puede vincularse a un ejercicio competitivo que le genere valor a la organización, orientándose hacia un nuevo proceso de calidad, llegando incluso a destinar recursos en compromisos que quizá por su naturaleza no le corresponda (Guzmán, 2016). Por lo tanto, la visión de asistencialismo o de aparente responsabilidad, no encierra al concepto, porque su alcance menciona la acción consciente de vincularse con los grupos de interés cercanos a la organización, en el ejercicio de una meta concreta que no genere daños colaterales (Volpentesta, Chochín, Alcaín, Nievas, Spinelli, Cordero, Cortejarena, y Greco 2014).

Vallaes (2020) se refiere a la RSE, como la estrategia que se está incorporando en las organizaciones, para orientar y definir los impactos que aspiran lograrse con sus grupos de interés, que pueden ser de naturaleza interna o externa. Ferreira y De Oliveira (2014) indican que la RSE, debe responder de forma satisfactoria a las metas relativas a responsabilidades económicas, sociales y medioambientales, lo que llama triple resultado final. La necesidad de responsabilidad social, tiene sus orígenes en la creciente preocupación de la sociedad por el medio ambiente, los derechos humanos y civiles, que han llevado a las organizaciones a tomar en cuenta esas tendencias de los consumidores, para adoptar y formular acciones en pro de ese despertar socialmente responsable (Buchelli, Yara y Africano, 2016).

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

El concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se relaciona “con un mayor compromiso de las universidades con su entorno, a partir de un cambio de paradigma en la manera en la cual se desarrollan sus principales funciones de docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión universitaria” (Gaete, 2015). Por tanto, las universidades integran un factor clave para el desarrollo de un país (Torres y Sánchez, 2014). Las instituciones de educación superior en la dinámica del siglo actual se enfrentan a una serie de retos, los cuales deben enfrentar a través de nuevos planes de intervención. Para ello, a estas organizaciones les corresponde contar con una visión y unas políticas claras en materia de responsabilidad social, que permitan responder a las demandas del entorno con eficientes acciones de orden social, ambiental y económico (Valarezo y Túñez, 2014).

La responsabilidad social que están asumiendo las universidades juega un papel crítico en medio de la sociedad, dadas las distintas situaciones adversas que enfrentan. Desde su independencia, arroga la responsabilidad de proyectarse en diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos y ambientales, así como medir los impactos que estos generan; en ese sentido, buscan educar a su estudiantado facilitándoles herramientas que les permitan enfrentar realidades que requieren cada vez de mayores habilidades para responder a las mismas, como también aportarles competencias que contribuyan a la generación de conocimiento así como al desarrollo científico y tecnológico, con liderazgo y compromiso social (Calderón y Paucar, 2015; Appe, Rubaii, Lípez y Capobianco, 2017).

Para efectos de esta investigación se define la RSU como el conjunto de actividades promovidas desde la institución para generar cambios en el ámbito social, ambiental y económico. Esta realidad debe ser suscitada imprescindiblemente por todos los actores de la comunidad universitaria, de lo contrario, todo esfuerzo será fácilmente vulnerado por otros grupos que promuevan intereses particulares.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para lograr el objetivo de la investigación de determinar los aspectos que influyen en la responsabilidad social universitaria, desde la percepción de estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Cooperativa de Colombia, se tomó como población objeto de estudio a los estudiantes de pregrado presencial, profesores de planta y administrativos de la Universidad Cooperativa de Colombia, los cuales correspondieron a una población de 2699 estudiantes, 90 docentes y 20 administrativos, respectivamente.

Se seleccionó como muestra (291) estudiantes de los programas de administración de empresas, contaduría pública, derecho, ingeniería civil, y medicina veterinaria. Asimismo, los profesores (54 sujetos) corresponden a los programas antes mencionados, y los administrativos (20 sujetos) fueron escogidos como unidades muestrales del orden institucional.

La muestra correspondiente a los estudiantes y profesores de planta se calculó a través de muestreo aleatorio estratificado por afijación óptima, según Sánchez Solanilla, Clavijo y Zambrano (2010), el cual es una metodología adecuada que contribuyó a determinar los aspectos básicos que influyen en la responsabilidad social universitaria. En cuanto a los funcionarios administrativos, se aplicó un muestreo no probabilístico, considerando, entre otros aspectos, su disponibilidad y su tiempo de permanencia en la universidad y afinidad con el tema a investigar. Se empleó como instrumento el cuestionario para la recolección de información, utilizando la escala Likert con 5 alternativas de respuesta.

De igual forma, la información recolectada permitió determinar el compromiso que los estudiantes, profesores y administrativos tienen frente al concepto de RSU en la Universidad Cooperativa de Colombia. La encuesta fue aplicada simultáneamente en los tres grupos muestrales, para realizar el análisis cuantitativo de los datos fue transcrita en el programa Microsoft Excel, herramienta con la cual se elaboraron las tablas y algunas gráficas relacionadas para los respectivos análisis. Una vez tabulada la base de datos del cuestionario, se realizó el análisis cuantitativo para determinar la confiabilidad del cuestionario, para ello, se calculó el Alfa de Cronbach en el software estadístico SPSS versión 21.

Respecto al análisis de correlación, Dobson y Barnett (2018) lo determinan como una técnica con base a estadística y, por ende, matemática, que consiste en describir la relación entre al menos dos variables, cuyo resultado debe mostrar la fuerza y el sentido de la relación. Para analizar dicha relación entre variables, se utilizó la medida muestral de KMO y prueba de Bartlett. Se emplearon las técnicas estadísticas de análisis descriptivo: mediciones, frecuencias y porcentajes

Las tablas número 1, 2 y 3 que se presentan a continuación, relacionadas con la medida muestral de KMO y prueba de Bartlett, miden la confiabilidad de los modelos planteados en los análisis multivariados.

En primera medida, se describe el KMO como una prueba en busca de contrastar correlaciones entre las variables, es decir, el KMO busca que las correlaciones en su significancia sean realmente pequeñas, por lo cual, si el estadístico es inferior a 0,5, no se recomienda la aplicación del análisis factorial.

La tabla número 1 presenta el análisis de correlación estudiantes, cuyo KMO es de 0,830; ello significa que es excelente a la hora de definir el nivel correlacional, por lo que se concluye que se puede continuar con el análisis. Para el caso de la prueba de Bartlett, ésta presenta un nivel de significancia de 0,000; por tanto, se corrobora la existencia de correlaciones significativas.

Tabla 1. Medida muestral de KMO y prueba de Bartlett. Estudiantes

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.		,830
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado	2012,02
	gl	375
	Sig.	,000

Fuente: Elaboración propia (2020)

En la tabla número 2 se indica la medida de adecuación muestral de KMO para los profesores, cuyo valor correspondió a 0,750; este valor es considerado como bueno a la hora de definir el nivel correlacional, por lo que se concluye que se puede continuar con el análisis. Para el caso de la prueba de Bartlett, ésta presenta un nivel de significancia de 0,000; por tanto, se corrobora la existencia de correlaciones significativas.

Tabla 2. Medida muestral de KMO y prueba de Bartlett, Profesores

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.		,750
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado	2040,13
	gl	378
	Sig.	,000

Fuente: Elaboración propia (2020)

La tabla número 3 muestra la medida muestral de KMO para los administrativos, cuyo valor correspondió a 0,610; este valor es estimado como aceptable en el momento de precisar el nivel correlacional, por lo que se puede continuar con el análisis. Para el caso de la prueba de Bartlett, ésta presenta un nivel de significancia de 0,000; por tanto, se corrobora la existencia de correlaciones significativas.

Tabla 3. Medida muestral de KMO y prueba de Bartlett. Administrativos

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.		,610
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado	2004,05
	gl	370
	Sig.	,000

Fuente: Elaboración propia (2020)

RESULTADOS

Para determinar los aspectos que influyen en la responsabilidad social universitaria, desde la percepción de estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad Cooperativa de Colombia, las tablas 4, 5 y 6 muestran las variables que explican el concepto de responsabilidad social universitaria, desde la perspectiva de las unidades de estudio.

Tabla 4. Percepción de responsabilidad social universitaria. Estudiantes

ITEM	PREGUNTA	CONVENCION
10	En la Universidad, se fomenta la inclusión y se promueve la no discriminación en temas relacionados a igualdad de género.	UI
10	La universidad me brinda una formación ética y ciudadana que me ayuda a ser una persona socialmente responsable.	UFOR
10	Tiene preocupación por formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad.	CIUD
11	Realiza foros y paneles para que sus miembros conozcan las distintas posturas que hay frente a problemas de interés nacional.	FS
10	La universidad brinda a sus estudiantes oportunidades de interacción con diversos sectores sociales.	IS
11	En la universidad se pueden formar parte de grupos y/o redes con fines sociales o ambientales organizados o promovidos por mi universidad.	FG
10	Mi formación es realmente integral, humana y profesional, y no sólo especializada.	FIND
11	La universidad se interesa en conocer las opiniones e inquietudes de los estudiantes.	OE
11	Dentro de mis cursos he tenido la oportunidad de participar en proyectos sociales fuera de la universidad.	FR
11	Percibo que mi universidad se preocupa por los problemas sociales y requiere la participación activa de todos sus autores para el desarrollo social.	PSO

Fuente: Elaboración propia (2020)

Se observa en el análisis de percepción en los estudiantes, que reconocen que la universidad tiene interés en conocer sus distintas opiniones en cuanto a la participación activa en actividades que promuevan la responsabilidad social. Asimismo coinciden que la universidad les ofrece la formación para ser socialmente responsables mediante la realización de actividades que permitan la interacción con diversos sectores sociales. De igual forma la universidad les permite formar parte de grupos y/o redes con fines sociales o ambientales.

Tabla 5. Percepción de responsabilidad social universitaria. Profesores

ITEM	PREGUNTA	CONVENCION
9	Promueve una actitud crítica con respecto a la realidad y a temas sociales relevantes, para que sus estudiantes comprendan sus causas y posibles soluciones.	PD
9	En los programas y/o proyectos de proyección social se prioriza el trabajo con los sectores más vulnerables, favoreciendo su desarrollo y superación.	PS
9	En la Universidad, se fomenta la inclusión y se promueve la no discriminación en temas relacionados a igualdad de género.	UI
10	En la universidad se promueve la participación de los docentes en instancias de representación.	PDOCE
10	Se promueve la incorporación de descubrimientos científicos y los resultados de las investigaciones en organizaciones públicas y privadas, para lograr impacto directo en el desarrollo de la sociedad.	PCI
10	En los programas y/o proyectos de proyección social se incorpora la participación de otros actores sociales y de conocimientos no académicos.	PERSON
10	Tiene interés en conocer las opiniones e inquietudes de la comunidad universitaria.	UG
10	La institución favorece la investigación y la participación en programas de proyección social para la generación y apropiación social de conocimiento.	UAG

Fuente: Elaboración propia (2020)

La percepción de los docentes sobre la responsabilidad social universitaria, está determinada por la incorporación de los resultados de sus procesos investigativos

en la sociedad, con miras a generar un impacto en la misma. Este resultado demuestra uno de los objetivos de la universidad por formar profesores investigadores que participen activamente en la solución de problemas de la comunidad. Del mismo modo, se refleja que las políticas de responsabilidad social están sensibilizando al cuerpo profesoral en guardar interés por sus semejantes, y les está permitiendo alcanzar grados de relación responsable con su entorno. Para los docentes se hace importante además la creación y aplicación de programas de proyección social, que establezcan vinculación con actores externos a la universidad.

Finalmente señalan que promueven en los estudiantes actitudes reflexivas en relación con temas sociales relevantes para comprendan sus causas y participen en sus posibles soluciones.

Tabla 6. Percepción de responsabilidad social universitaria. Administrativos

ITEM	PREGUNTA	CONVENCIÓN
10	Se promueve en los administrativos la participación en experiencias que permitan vivenciar y ponerse en contacto con situaciones de pobreza, desigualdad, injusticia.	PI
10	Se promueve en los administrativos una actitud crítica con respecto a la realidad y a temas sociales relevantes, a fin de conocer y comprender sus causas y posibilidades de soluciones	PD
10	Se promueve la participación del personal administrativo en investigaciones, para lograr impacto en el desarrollo de la sociedad.	PCI
11	La universidad ofrece a sus empleados un ambiente físico-humano agradable y seguro, que favorece el cuidado de las personas.	ID
10	La universidad está abierta a críticas y sugerencias sobre cómo favorecer el cuidado de las personas y promover un ambiente físico-humano agradable y seguro.	UCE
11	Se promueve el desarrollo y capacitación integral del personal, que permita una mayor eficiencia en el desarrollo de sus tareas.	PSOC

Fuente: Elaboración propia (2020)

En el personal administrativo, la percepción de responsabilidad social universitaria tiene un grado significativo en aspectos como la promoción en la participación en situaciones de pobreza, desigualdad e injusticia que padezca una colectividad. Del mismo modo, este grupo asocia el concepto de responsabilidad social con la construcción de lazos de fraternidad y respeto entre homólogos. Esto, hace evidente que la universidad objeto de estudio orienta sus esfuerzos en estimular la inclusión social, mediada por la implementación de ambientes físicos-humanos agradables. Asimismo coinciden que en la institución se promueven aptitudes que favorecen la vinculación con las comunidades mediante el desarrollo de investigaciones y actividades sociales, para lograr impacto en el desarrollo de la comunidad.

DISCUSIÓN

En concreto, el concepto de responsabilidad social universitaria, es asumido por los estudiantes como una activa participación que la institución de educación superior les ofrece. Este tipo de reacción, se puede tipificar como una conducta democrática por parte de la universidad, la cual genera confianza en su cuerpo estudiantil, y hace imperativo que se creen ideales que realmente susciten un cambio en su desarrollo; no obstante, esto requiere un compromiso de todos los colaboradores, y un trabajo coordinado que conciba el planteamiento de soluciones reales a los problemas sociales que identifica el estudiantado. La formación de profesionales constantemente preocupados por la sociedad y con gran sentido humanístico, garantizará en ésta su óptima contribución.

Por otra parte, la percepción de los profesores respecto la responsabilidad social, conlleva a la implementación de metodologías y prácticas investigativas que contribuyan a la solución de problemáticas sociales, lo cual constituye un factor predominante en el progreso de diferentes proyectos sociales que atiende la región. Por tanto, está comprobado que a través de la investigación se generan acciones socialmente responsables, en función de disminuir los índices de pobreza. Bajo esta perspectiva, es importante fomentar la investigación en el contexto de responsabilidad social, adoptar medidas para compartir los resultados de la investigación, analizar los impactos de la investigación e introducir criterios de sostenibilidad en la investigación.

La percepción del personal administrativo coincide con la de los docentes y estudiantes en que la institución promueve la participación en actividades que permiten observar las situaciones de pobreza, desigualdad e injusticia, que impactan negativamente a las comunidades. Asimismo los resultados en este punto indican que existe una relación entre la participación de los administrativos a través de una actuación altruista, que refleja el compromiso del personal con las comunidades más vulnerables.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados, se ha cumplido con el objetivo de determinar los aspectos que influyen en la responsabilidad social, desde la percepción de estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad Cooperativa de Colombia, en razón a la pluralidad de conceptos emitidos. La percepción de los estudiantes sobre este aspecto es positiva, reconocen que la universidad tiene interés en conocer sus distintas opiniones en cuanto a la participación activa en actividades que promuevan la RSU y la asumen como un compromiso que

requiere trabajo coordinado entre los diversos actores de la institución y el contexto social para aplicar soluciones concretas.

En relación con la percepción de los docentes los resultados indican que para ellos la RSU está determinada por la incorporación de los resultados de sus investigaciones en la sociedad para la solución de los problemas. Asimismo se demuestra que las políticas de responsabilidad social aplicadas por la institución están sensibilizando al cuerpo profesoral. Además asumen que es de suma importancia la creación y aplicación de programas de proyección social que promuevan en los estudiantes actitudes reflexivas en relación con temas sociales.

Finalmente, los resultados de la percepción del personal administrativo coinciden con lo manifestado por los estudiantes y docentes en relación con el desarrollo de investigaciones y actividades sociales dentro de la institución que promuevan la responsabilidad social y que propicien el desarrollo de las comunidades ante situaciones de pobreza, desigualdad e injusticia.

REFERENCIAS

- Appe, S., Rubaii, N., Líppez, S. y Capobianco, S. (2017). The concept and context of the engaged university in the Global South: Lessons from Latin America to guide a research agenda. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 21(2), 7-36.
- Buchelli, E., Yara, Y. y Africano, E. (2016). Caracterización de las prácticas de responsabilidad social relacionadas con gestión del talento humano en el Hospital de San José, Bogotá D.C., Colombia. *Repertorio de medicina y cirugía*, 25(2), 109-117.
- Calderón, N. y Paucar, J. (2015). La responsabilidad social universitaria: Componente fundamental en la formación de los futuros docentes de la carrera de Pedagogía, de la Universidad Politécnica Salesiana. *Alteridad*, 10(1), 86-99.
- Díaz, J. y Martínez, O. (2016). Concepciones sobre la formación en responsabilidad social: estudio de caso en la facultad de Psicología de una universidad privada de Bogotá. *Revista Iberoamericana: Ciencia y Tecnología*, 9(2), 95-112.
- Dobson, A. y Barnett, A. (2018). *An introduction to generalized linear models*. Sydney: CRC Press Book, Third Edition.
- Ferreira, P. y De Oliveira, E. (2014). ¿Does Corporate Social Responsibility Impact on Employee Engagement? *Journal of Workplace Learning*, 26, 232-247.
- Flórez, M, Rubio, G, Rodríguez, M. y Cúvelo, J. (2017). Responsabilidad social universitaria “una aproximación desde la percepción de la colectividad académica”. *Revista Científica Hermes*, (17), 80-103.

- Gaete, R. (2015). El concepto de responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de la alta dirección. *Cuadernos de Administración*, 31(53), 97-107.
- Guzmán, M. (2016). Dimensión interna de la responsabilidad social empresarial desde la óptica de la gestión de recursos humanos. *SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente*, 28(4), 794-805.
- Herrera, J., Larrán, M., Lechuga, M. y Martínez, D. (2016). Responsabilidad social en las pymes: análisis exploratorio de factores explicativos. *Revista de Contabilidad*, 19(1), 31-44.
- Ibarra, A. (2014). Principios de la responsabilidad social empresarial en el ordenamiento jurídico colombiano. *Revista de derecho*, (41), 51-82.
- Larrán, M. y Andrades, F. (2014). Determinants of corporate social responsibility and business ethics education in Spanish universities. *Business Ethics: A European Review*, 23(2), 139-153.
- Morales J., Galeano, C. y Muñoz, J. (2014). Perfil de responsabilidad social empresarial para las entidades promotoras de salud-régimen contributivo de Bucaramanga y su área metropolitana. *Revista Cuidarte*, 5(1), 633-643.
- Obeidat, B. (2016). Exploring the relationship between corporate social responsibility, employee engagement, and organizational performance: The case of Jordanian mobile telecommunication companies. *International Journal of Communications, Network and System Sciences*, 9(09), 361-386.
- Rodríguez, J. (2017). La responsabilidad social de la empresa en el pensamiento de los autores clásicos. Origen y desarrollo. *ICADE. Revista de la Facultad de Derecho*, (100), 1-16.
- Rubio, G., Flórez, M., Ruiz, M., Estrada, J. y Pedraza, G. (2019). *La responsabilidad social universitaria: caracterización de sus principales stakeholders*. Tendencias en la investigación Universitaria (Vol. VIII), 32-46.
- Rubio, G., Flórez, M. y Varón, A. M. (2018). Variables influyentes en el desarrollo de la responsabilidad social universitaria *Revolución en la Formación y la Capacitación para el Siglo XXI*, 234-241
- Testera, A., y Cabeza, L. (2014). Análisis de los factores determinantes de la transparencia en RSC en las empresas españolas cotizadas. *Intangible capital*, 225-261.
- Toca, C. (2017). Aportes a la responsabilidad social. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 62(230), 393-407.
- Torres, A. y Sánchez, L. (2014). La responsabilidad social universitaria desde su fundamentación teórica. *Revista libre empresa*, 11(1), 69-105.
- Sánchez, A., Solanilla, L., Clavijo, J. y Zambrano, A. (2010). Afijación óptima de tamaños de muestra en muestreo aleatorio estratificado vía programación matemática. *Comunicaciones en Estadística*, 3(1), 7-23.

Vallaey, F. (2018). Las diez falacias de la Responsabilidad Social Universitaria. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 12(1), 34-58.

Vallaey, F. y Álvarez, J. (2019). Hacia una definición latinoamericana de responsabilidad social universitaria. Aproximación a las preferencias conceptuales de los universitarios. *Educación XX1*, 22(1), 93-116.

Vallaey, F. (2020). ¿Por qué la Responsabilidad Social Empresarial no es todavía transformadora? Una aclaración filosófica. *Andamios, Revista de Investigación Social*, 17(42), 309-333.

Valarezo, K. y Túnez, J. (2014). Responsabilidad social universitaria apuntes para un modelo de RSU. *Revista de comunicación*, 13(1), 84-117.

Volpentesta, J, Chahín, T, Alcaín, M, Nievas, G, Spinelli, H, Cordero, M, Cortejarena, A y Greco, P. (2014). Identificación del impacto de la gestión de los stakeholders en las estructuras de las empresas que desarrollan estrategias de responsabilidad social empresarial. *Universidad & Empresa*, 16(26), 65-94.